

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

MARKAZIY OSIYOLIK BUYUK ALLOMA AHMAD AL-FARG‘ONIYNING HAYOT YO‘LI VA ILMIY MEROSI

NASULLAYEVA SHAHNOZAMUXTOR QIZI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘rta asr ilm –fani va madaniyati rivojiga katta hissa qo‘shgan buyuk matematik va astronom, Yevropada Alfraganus taxallusi bilan tanilgan o‘zbek qomusiy olimi Ahmad al-Farg‘oniyning hayot yo‘li, boy ilmiy merosi va uning zamonaviy sivilizatsiya rivojida tutgan o‘rni haqida qimmatli ma‘lumotlar keltirilgan. Birinchi Renessans davrida ijod qilgan allomalar orasida Ahmad al-Farg‘oniy faoliyati o‘ziga xos o‘ringa ega hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Alfraganus, Ahmad al-Farg‘oniy, Bag‘dod, Damashq, al-Ma‘mun, “Bayt ul-hikmat”, ash-Shammosiya, Kasiyun, Yakob Golius, Regiomontan, “Almagest”, yulduzlar jadvali, Sinjor dashti, “Miqyos an-Nil”, Fustat shahri, Munattam tog‘i, Regiomontan.

Аннотация: В этой статье представлена ценная информация о жизненном пути, богатом научном наследии и роли Ахмада аль-Фергани, великого математика и астронома, внесшего большой вклад в развитие средневековой науки и культуры, узбекского ученого-энциклопедиста, известного в Европе под псевдонимом Альфраганус. Среди ученых, творивших в период Первого Ренессанса, деятельность Ахмада аль-Фергани занимает особое место.

Ключевые слова: Альфраганус, Ахмад аль-Фергани, Багдад, Дамаск, аль-Мамун, "Байт аль-хикмат," аш-Шаммасия, Касиюн, Якоб Голиус, Региомонтан, "Альмагест," звездные таблицы, степь Синдjar, "Микьяс ан-Нил," город Фустат, гора Мунаттам, Региомонтан.

Abstract: This article provides valuable information about the life path, rich scientific heritage, and role of the great mathematician and astronomer Ahmad al-Farghani, known in Europe as Alfraganus, who made a great contribution to the development of medieval science and culture. Among the scholars who created during the First Renaissance, the activity of Ahmad al-Farghani occupies a special place.

Keywords: Alfraganus, Ahmad al-Farghani, Baghdad, Damascus, al-Ma'mun, "Bayt ul-hikmat," ash-Shammosiya, Kasiyun, Jacob Golius, Regiomontanus, "Almagest," star chart, Sinjar steppe, "Miqyos an-Nil," city of Fustat, Mount Munattam, Regiomontanus.

KIRISH: Qadimdan Sharq va G‘arbni bog‘lagan, buyuk sivilizatsiyalar o‘chog‘i hisoblangan Markaziy Osiyoda fan va madaniyat yuksak darajada rivojlangan. Ayniqsa, o‘rta asrlar davri alohida ajralib turadi. IX-XII asrlarda yashab, insoniyat sivilizatsiyasiga o‘zining munosib hissasini qo‘shgan buyuk allomalardan biri Ahmad al-Farg‘oniy hisoblanadi. Uning to‘liq ismi Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg‘oniy bo‘lib, u haqida yetarlicha ma‘lumotlar mavjud emas. U asli Farg‘onaning Quva shahrida tug‘ilib o‘tib, o‘zining dastlabki ma‘lumotini shu yerda oladi. Farg‘oniy Bag‘dodda “Bayt ul-hikma”ning yetakchi olimlaridan biri sifatida tanilib, shu yerda yashab ijod etgan[1, 47-b]. Al-Farg‘oniyning hayoti, ilmiy izlanishlari Abbosiy xalifalar hukm surgan, Arab xalifaligi esa dunyoning yirik saltanatiga aylanib, uning madaniy va ijtimoiy-siyosiy hayotida Markaziy Osiyodan kelgan ko‘plab olimlar muhim o‘ringa ega bo‘la boshlagan davrda kechdi.

Xalifa Horun ar-Rashid vafotidan so‘ng, xalifalikda toj-u taxt uchun kurash boshlanib ketadi 813-yilda Abdulloh g‘alaba qozonib, al-Ma‘mun nomi bilan xalifalik taxtiga o‘tiradi. Lekin u ma‘lum muddat poytaxt Bag‘dodga bormay, Marvda yashaydi va o‘z atrofiga olimu fozillarni to‘playdi. 819-yil al-Ma‘mun barcha saroy a‘yonlari va olimlari bilan birga Marvdan Bag‘dodga ko‘chadi. O‘sha olimlar orasida al-Farg‘oniy ham bo‘lgan. Bu davrda xalifalikda Horun ar-Rashid farmoni bilan bino qilingan ikkita rasadxona va boy kutubxona bor edi. Abu Rayxon Beruniy ma‘lumotiga qaraganda, rasadxonalardan biri Bag‘dodning ash-Shammosiya

mahallasida va ikkinchisi Damashq yaqinida Kasiyun nomli tog‘da joylashgan edi. Rasadxonalarda Horun ar-Rashid asos solgan ilmiy markaz “Bayt ul-hikma” (“Donishmandlar uyi”) olimlari ilmiy tadqiqotlar olib borardi. Ular orasida al-Farg‘oniy ham bor edi. Al-Farg‘oniy avval Bag‘doddagi rasadxonada ish olib bordi, so‘ngra al-Ma‘mun topshirig‘iga binoan Damashqdagi rasadxonada osmon jismlari harakati va o‘rnini aniqlash, yangicha “Zij” yaratish ishlariga rahbarlik qildi[2,32-b]. Ahmad al-Farg‘oniy yunon astronomlarining faoliyatiga qiziqib, Ptolomeyning “Yulduzlar jadvali” asarida keltirilgan ma‘lumotlarni ko‘zdan kechiradi va barcha asosiy joylarning geografik koordinatalarini yangitdan aniqlash bo‘yicha o‘tkazilayotgan tadqiqotlarda faol ishtirok etadi. Tarjima va ilmiy izlanishlar bilan birga alloma “Bayt ul-hikma” dagi talabalarga ta‘lim ham berar edi. 828-832-yillarda “Bayt ul-hikma” olimlari geografiya va astronomiya fanlariga oid ko‘plab tadqiqotlarni amalga oshirdi. Muhammad Xorazmiy va Ahmad al-Farg‘oniy bu ishlarga rahbarlik qildi. Ushbu tadqiqotlar natijalari jamlanib, mukammal bir jadval tuzildi va unga “Ma‘mun jadvali” deb nom berildi. Ana shu jadval asosida Farg‘oniy “Samoviy harakatlar va yulduzlar ilmi majmuasi kitobi”ni yozdi[3, 6-b]. Al-Farg‘oniy nazariy ilmlarini amaliyotda qo‘llash orqali ko‘plab kashfiyotlarni amalga oshirgan. U yerning sharshimon shaklda ekanligini ilmiy jihatdan isbotlab, yilning eng uzun kunini-22 iyun va eng qisqa kunini-23 dekabr etib belgilaydi. Quyosh dog‘lari mavjudligini aniqlagan Farg‘oniy 832-yilda sodir bo‘lgan quyosh tutilishini oldindan bashorat qiladi. Shuningdek, al-Farg‘oniy ayrim astronomik asboblarni ixtiro qilish, falakiyotshunoslikka oid dastlabki bilimlarni belgilash va tartibga solish ishlariga ham sezilarli darajada hissa qo‘shgan. 832-833-yillarda al-Farg‘oniy Suriyaning shimolidagi Sinjor dashtida Tadmur va ar-Raqqa oralig‘ida yer meridiani bir darajasining uzunligini o‘lchashda qatnashdi. Buyuk allomaning hayoti, ilmiy va amaliy faoliyatiga oid eng so‘nggi ma‘lumot 861-yilga tegishli. Shu yili xalifa Abul Fazl Ja‘far al-Mutavakkil topshirig‘iga ko‘ra Nil daryosi suv sathini o‘lchovchi qurilma “Miqyos an-Nil” ni qayta tiklash uchun Qohira yaqinidagi Fustat shahriga boradi. Misr taraqqiyotida noyob va o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan mazkur qurilma Nil daryosi havzasidagi Ravza orolchasida saqlanib qolgan va hudud aholisi hozirda ham undan foydalanadi. Nil daryosi suv sathi o‘lchangandan so‘ng ko‘p vaqt o‘tmay, tahminan 865-yilda al-Farg‘oniy Misrda vafot etadi. 1997-yil 5-dekabrda musulmon davlatlari bo‘ylab sayohatga chiqqan Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi ekspeditsiya qatnashchilari Misrga borib, Al-Farg‘oniy hayotini o‘rganishlari orqali, uning Qohira yaqinidagi Fustat shahrida vafot etganligi va Munattam tog‘ining sharqiy qismidan sal narida joylashgan Imom ash-Shofe qabristoniga dafn qilinganligini aniqlashdi. Vaqt o‘tishi bilan qabr yo‘qolib ketgan edi. O‘sha yerdan olib kelingan tuproq 1998-yilda Quva shahrida bino qilingan ramziy qabrga qo‘yildi. Al-Farg‘oniy haqida ma‘lumotlar nihoyatda kam bo‘lishiga qaramasdan, o‘rta asr sharq ilm-fan olamida uning nomi juda mashhurdir. O‘rta asrlarda ijod etgan Ibn an-Nadim, Ibn al-Kiftiy, Abul Faraj Bar Ebrey va Xoji Xalifa kabi tarixchilar o‘z asarlarida al-Farg‘oniy haqida ma‘lumotlar keltirib o‘tgan.

Buyuk qomusiy olim Ahmad al-Farg‘oniy astronomiya, matematika, geografiya fanlariga oid qator ilmiy va amaliy asarlar yozib qoldirgan. Bizgacha al-Farg‘oniyning astronomiya ilmiga oid sakkizta asari yetib kelgan. Bular quyidagilar:

1. “Kitob al-Harakat as-Samoviya va Javomi Ilm an-Nujum” ya‘ni “Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum” asari astronomiya ilmiga oid eng qimmatli manba hisoblanadi. Ushbu asarda Ptolomeyning geotsentrik tizimi negizida koinotning tuzilishi, sayyoralar harakati va boshqa astronomik atamalar izohi keltirilgan.

2.”Kitob al-Madhal ila ilm al-Hay’a” astronomiya asoslariga kirish kitobi bo’lib, unda osmon jismlarining harakati va tuzilishiga oid bo’lgan qimmatli ma’lumotlar keltirilgan. Bu asarning qo’lyozma nusxalari dunyodagi mashhur kutubxonalarda saqlanmoqda.

3. “Usturlob bilan amal qilish haqida kitob” asarining yagona qo’lyozma nusxasi Hinidistondagi Rampur shahrida saqlanmoqda.

4. “Usturlob yasash haqida kitob” asarining qo’lyozmalari Berlin, London, Mashhad, Parij va Tehron kutubxonalarida saqlanadi. Ushbu asar 1919-yilda Videman tomonidan nemis tiliga tarjima qilinib nashr ettiriladi.

5. “Oyning yer ostida va yer ustida bo’lish vaqtlarini aniqlash haqida risola” sining qo’lyozmasi Qohirada saqlanadi.

6. “Yetti iqlimni hisoblash haqida” asarining qo’lyozmalari Gota va Qohirada.

7. “Quyosh soatini yasash haqida kitob” asarining qo’lyozmalari Halab va Qohirada saqlanadi.

8. “Ta’lil li zij al-Xorazmiy” ya’ni “Al-Xorazmiy “Zij”ining nazariy qarashlarini asoslash”. Bu asarning nomini Abu Rayhon Beruniy “Doiradagi xordalarni undagi siniq chiziqlar yordamida aniqlash kitobi” asarida eslatib o’tgan[4, 10-b].

Yuqorida keltirilgan asarlar faqatgina musulmon olimlari uchun emas balki, butun dunyo ilm-fanida nihoyatda katta ta’sirga ega bo’lgan. Ahmad al-Farg’oniyning eng mashhur asari “Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum kitobi”. Bu asar “Astronomiya asoslari haqida kitob“ nomi bilan ham ma’lum bo’lib, 1145 va 1175-yillarda Yevropada lotin tiliga tarjima etildi va bir necha asrlar davomida Yevropa universitetlarida asosiy darslik sifatida qo’llanildi[5, 17-b]. O’z davrida astronomik ilmlarning ixcham ensiklopediyasi hisoblangan ushbu asar 30 bobdan iborat. Mazkur asarning lotincha tarjimasi dastlab 1493-yilda nashr etildi. 1669-yilda Golland matematigi va arabshunos olimi Yakob Golius al-Farg’oniy asarining lotincha tarjimasi bilan arab tilidagi nusxasini nashr ettirgandan so’ng, Yevropada al-Farg’oniy va uning asarlarini shuhrati yanada ortib ketadi. Yevropa Uyg’onish davrining yetuk namoyondalaridan biri hisoblangan Regiomontan XV asrda Italiya va Avstriya universitetlarida astronomiyadan ma’ruzalarni al-Farg’oniy asarlaridan o’qigan. Undan keyingi davr Yevropa olimlaridan Dalamber, Brokelman, X.Zuter, I.Yu. Krachkovskiy, A.P.Yushkevich, A.Rozenfeldlar Ahmad al-Farg’oniy ijodi va ilmiy merosiga yuqori baho berganlar.

Ahmad al-Farg’oniyning “Astronomiya asoslari haqidagi kitob”i dunyo olimlari orasida katta qiziqish uyg’otadi. Sababi mazkur asarda bir qancha xalqlar va mamlakatlar, ularning madaniyati, turmush tarzi, ilm-fani haqida qimmatli ma’lumotlar keltirilgan edi. Asarning dastlabki bobida ba’zi xalqlarning taqvimlari, arablarning oy kalendari, Yaqin va O’rta Sharq hududlarida foydalanilgan quyosh kalendarlariga oid ma’lumotlar o’rin olgan. Mazkur asarning IX bobi geografik bo’lim hisoblanib, “Yerdagi ma’lum mamlakatlar va shaharlarning nomlari va har bir iqlimdagi narsalar haqida” deb nomlangan. Unda yetti iqlimning boshlanish va tugash chegaralari, ularda joylashgan shahar va davlatlar tavsiflanadi. Iqlimlarning al-Farg’oniy tomonidan tavsiflanishi al-Xorazmiynikidan farq qiladi. Xorazmiy iqlimlarni tavsiflashda Ptolomey an’anasiga tayanadi, al-Farg’oniy esa hindlarning an’anasiga asoslanib, rub’i ma’urning tavsifini eng sharqiy chekkasidan boshlaydi. Mazkur bobda 3, 4, 5, 6 va 7-iqlimlarning tavsifi diqqatga sazovor. Sababi bularda Markaziy Osiyo va unga yaqin hududlarning shahar va viloyatlari tasvirlanadi. Uchinchi iqlim Sharqdan boshlanib, Xitoy davlatining shimolidan, so’ng Hindiston, Kobul va Kermon viloyatlaridan o’tadi. Al-Farg’oniy bizni hududni to’rtinchi va beshinchi iqlimlarga kiritadi. Uning yozishicha to’rtinchi iqlim, Sharqdan boshlanadi va Tibetdan, so’ngra Xurosondan o’tadiki, bunda Xo’jand,

Usturshona, Farg‘ona, Samarqand, Balx, Buxoro, Hirot, Marvarrud, Marv, Saraxs, Tus, Nishopur shaharlari bor. Undan so‘ng Jurjon, Qumis, Tabariston, Demovand, Qazvin, Daylam, Ray, Isfaxondan o‘tadi[6, 31-b]. Keltirilgan parchalardan bilindiki, al-Farg‘oniy katta kenglikdagi hududlarni tavsiflagan bo‘lishiga qaramay, o‘zining ona vatani Movarounnahrni batafsil tavsiflagan. Bundan tashqari al-Farg‘oniyning rub‘i ma‘mur haqidagi tasavvurlari aniq bo‘lib, turli afsonaviylikdan yiroqdir. Ushbu asarida al-Farg‘oniy qirqqa yaqin mamlakat va to‘rt yuzdan ziyod shaharni sanab o‘tganligi uning chuqur geografik bilimga ega bo‘lganini anglatadi. Ahmad Farg‘oniy usturlab to‘g‘risida ham oddiy bir kitob yozgan edi. Uning nomi “Kitobul komil fi usturlab” ya‘ni “Usturlab to‘g‘risidagi mukammal kitob”. Bu kitob 815-820 yillari bitilgan va olimlar tomonidan ko‘chirilib tarqatilgan. Hozir uning biror nusxasini topish qiyin[8, 45-b]. Ma‘lumki Farg‘oniy astronomik kuzatuvning asosiy qurilmasi bo‘lgan usturlab, uning yasalihi, foydalanish texnikasiga oid bir nechta asarlar yozgan. Olim shu sohadagi yangi asarini “Kitob fi san‘atul usturlab val burxonu alayh” ya‘ni “Usturlab san‘ati to‘g‘risidagi kitob va uning dalillari” deb atadi[9,21-22-b] . Ushbu asar hozirgi kunda Berlin va Parijda saqlanmoqda. Farg‘oniy mazkur asarida usturlabning imkoniyatlarini bayon qilib, ularda samoviy jismlardan qaysi birini kuzatish mumkin va mumkin emasligini ko‘rsatib berdi. Usturlabni yasash tartibini ham batafsil belgilab berdi.

Yurtimizda mustaqillikdan so‘ng buyuk allomalarimiz ilmiy merosini o‘rganish va ularning xotirasini abadiylashtirishga katta e‘tibor qaratildi. Xalqimizning boy madaniy merosi, milliy urf-odatlar, o‘z ona tili, milliy yozuvlari, san‘at va adabiyoti muataqillik sharofati ila yana qayta tiklana boshladi[7, 3-b]. O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimov qaroriga binoan 1998-yilda Ahmad al-Farg‘oniyning 1200 yilligi keng nishonlandi. Ushbu kun nafaqat yurtimizda, balki YUNESKO qaroriga muvofiq xalqaro miqyosda ham katta tantana bilan nishonlandi. Bu esa buyuk bobokalonimizning jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo‘shgan ulkan hissasi, millatimiz ilmiy salohiyatining yana bir karra e‘tirof etilishi edi. Al-Farg‘oniy xotirasini abadiylashtirish maqsadida ona yurti hisoblangan Quva hamda Farg‘ona shaharlarida uning muhtasham haykallari o‘rnatildi. Farg‘ona shahrida uning nomi bilan ataladigan istirohat bog‘i barpo etildi. Oydagi kraterlardan biriga ham alloma nomining berilishi, uning dunyo tan olgan ilm sohibi ekanligidan dalolat beradi. 1998-yilda al-Farg‘oniyning hayoti, ijodi va ilmiy faoliyatiga bag‘ishlab ilmiy anjumanlar, badiiy ko‘rgazmalar o‘tkazilib, ko‘plab videofilmlar suratga olindi. Misrda ham al-Farg‘oniy faoliyati yuksak baholanib, mamlakat rivoji yo‘lidagi buyuk xizmatlari uchun minnatdorlik sifatida 2007-yili Qohirada haykal o‘rnatildi. Bugungi kunda ham al-Farg‘oniy va boshqa mutafakkirlarning ilmiy merosini o‘rganishga katta e‘tibor qaratilib, buning uchun yurtboshimiz tomonidan keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu o‘rinda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning: “Buyuk alloma va adiblarimiz, aziz-avliyolarimizning bebaho merosi, yengilmas sarkarda va arboblarning jasoratini yoshlar ongiga singdirish, ularda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘ularini kuchaytirishga alohida e‘tibor qaratishimiz kerak” – deya qilgan da‘vati yoshlarni ilm o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqini yanada oshiradi.

XULOSA: Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash mumkinki, Ahmad al-Farg‘oniy amalga oshirgan tadqiqotlar, u qoldirgan ilmiy meros qaysi fan sohasida bo‘lishidan qat‘iy nazar bugungi kun ilm-fani rivoji uchun g‘oyat katta ahamiyatga ega. Bunday buyuk kashfiyotlarga sababchi bo‘lgan al-Farg‘oniydan nafaqat biz, balki butun dunyo ilm ahli minnatdor desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Uning ilmiy tadqiqotlari natijasida yasalgan asboblari, hisoblash uslubiylari mukammalligi buyuk muhandis bo‘lganligidan ham dalolat beradi. Hozirda yoshlar oldiga qo‘yilgan asosiy vazifa astronomiya, matematika, geografiya fanlarining rivojida tamal

toshi bo‘lib xizmat qilgan Ahmad al-Farg‘oniy asarlarini chuqur o‘rganish va mazkur ilmlarni yanada rivojlantirishdir.

REFERENCES:

1. Абдухалимов Б.А. “Байт ал-хикма и научная деятельность среднеазиатских ученых в Багдаде” (IX-XII вв. Естественные науки): Тар. фан. докт. дисс. автореф. – Т.: Абу Райхон Бериуний номидаги Шарқшунослик институти. 2001.
2. BUYUK AJDODLARIMIZ. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent-2010.
3. Ahmad Farg‘oniy. Imom Buxoriy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi. IBXITM-2022.
4. O.Bo‘riyev.” Al-Farg‘oniy va uning ilmiy merosi”. TOSHKENT. “O‘ZBEKISTON”-1998.
5. Bibutov N.S. Amaliy mexanika. Toshkent. “YANGIYUL POLIGRAPH SERVICE” 2008.
6. Tursunov S.N. Sharq allomalari ilmiy merosi fanidan o‘quv qo‘llanma. Termiz. TerDU NMM nashriyoti. 2022.
7. Toshpo‘lat Usmonov. Ahmad Farg‘oniy va Bayt ul-hikma. TOSHKENT “O‘QITUVCHI” 1998.
8. Qayumov A. Ahmad Farg‘oniy. Toshkent “CHO‘LPON” 1998.
9. Nosirov.A, Hikmatullayev H. Ahmad Farg‘oniy. Toshkent. “Fan” nashriyoti 1966.
10. Irisov A., Nosirov A. “ O‘rta Osiyolik qirq olim” . Toshkent. “O‘zbekiston fanlar akademiyasi” 1961.
11. Jumayeva N.A. O‘rta Osiyo allomalarining ilmiy merosi. Uslubiy qo‘llanma. Buxoro, “Durdona” nashriyoti 2013.
12. Qurbonov T., Abduraimov T. “Ahmad al-Farg‘oniy buyuk qomusiy olim”. “Farg‘ona” nashriyoti 1998.